

சூழலியல் கோட்பாட்டு நோக்கில் பழந்தமிழரின் நில, நீர் சிந்தனைகள்
Thoughts of Classical Tamil People on Land and Water in Ecological Perspective

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர், தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Dr. R. Jaisankar, Assistant Professor of Tamil, Bharathidasan University, Trichy, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2959-6384>

DOI: 10.5281/zenodo.10130418

Abstract

The ancient Tamil transformed the barren, overgrown land into arable land with their tireless efforts and labour. The Tamil grow crops only during the rainy season, stored the water over time, and used it when needed. Thus, they fulfilled their food needs and lived themselves and other lives as well. It can be known through the ancient Sangam literature that the environment is protected and biodiversity is special due to their thinking. Sangam people not only led a life in harmony with nature but also enriched themselves according to natural resources. They have done well in agriculture according to the soil and season. It can be known from Tolkappiya Noorpa that the Tamils had this sort of nature-oriented idea. It can be understood that Tolkappiyar has given priority to land and says 'the first thing is land and time' in the three categories Mutharporul (primary), Karuporul (subject) and Uriporul (theme). Over time, the natural way of life has become commercialized due to the greed of mankind. Due to this, everything like land, water, air is out of balance and the environment has been greatly affected and the climate has changed. Humanity is facing many hardships due to this. Now, the life and the thoughts of Classical Tamil on the environment are much needed for certain reformation to keep our culture from demolishment. This article examines the pros and cons and the possibilities of modern environmental development with the classical Tamil life. It will help the future generations to live better with a good environment.

Keywords: Biodiversity, Environment, Ecological, Sangam People, Humanity.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பண்டையத் தமிழர்கள் கரடு முரடாக, புதர்கள் மண்டிக்கிடந்த நிலத்தினைத் தனது அயராத முயற்சியாலும் உழைப்பாலும் பயிரிடும் விளைநிலமாக மாற்றினர். மழைப் பொழியும் காலங்களில் மட்டும் பயிர் செய்துவந்த தமிழர்கள், காலப்போக்கில் நீரினைத் தேக்கி வைத்துத் தேவையானபொழுதுப் பயன்படுத்தி, உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்து கொண்டு தானும் வாழ்ந்து பிற உயிர்களையும் வாழ்வித்து சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாத்திருப்பதைப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறியமுடிகின்றது. சங்ககால மக்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வை மேற்கொண்டதோடு மட்டுமன்றி, இயற்கை வளத்திற்கு ஏற்பத் தங்களை வளப்படுத்திக் கொண்டதோடு மண்வளத்திற்கும், பருவக் காலத்திற்கும் ஏற்ற வகையில்

வேளாண் தொழிலைச் சிறப்பாகச் செய்துள்ளனர். தமிழர்கள் இச்சிந்தனை உடையவர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பதைத் தொல்காப்பிய நூற்பா வழி அறியமுடிகின்றது. முதற்பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள் என்ற மூன்று பிரிவுகளுள் முதற்பொருள் என்பதனை, 'முதல் எனப்படுவது நிலமும் பொழுதும்' என நிலத்திற்குத் தொல்காப்பியர் முன்னுரிமை கொடுத்துள்ளதை அறியமுடிகின்றது. மனிதகுலத்தின் பேராசையின் காரணமாக இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வியல்முறை வணிகமயமாகிவிட்டது. இதனால் நிலம், நீர், காற்று என அனைத்தும் சமநிலையிழந்து, சுற்றுச்சூழலில் பெரும்பாதிப்பு ஏற்பட்டு பருவநிலைகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இச்சூழலில், பழந்தமிழரின் நில, நீர் சிந்தனைகளைச் சூழலில் கோட்பாட்டுடன் ஒப்பு நோக்கி சூழல் மேம்பாட்டுக்கான சாதகப் பாதகங்களை ஆராயும் விதமாக இவ்வாய்வுக்கட்டுரை அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: பல்லுயிர்பெருக்கம், சுற்றுச்சூழல், சூழலியல், சங்ககால மக்கள், மனிதநேயம்.

முன்னுரை

மக்கள்தொகைப் பெருக்கத்தினாலும் தொழில்துறையின் அபரீதமான வளர்ச்சினாலும் சுற்றுச்சூழல் மிகுந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகிறது. காற்று, நீர், மண் மிகவும் மோசமடைந்து வருகிறது. இதனால் புவி வெப்பமடைதல், இயற்கை வளங்கள் குறைதல், பனிப்பாறைகள் உருகுதல், கால நிலைகளில் மாற்றம், விவசாய உற்பத்தியில் பாதிப்பு, சூறாவளி புயல், பெரும் வெள்ளம் போன்ற இயற்கை அழிவுகள் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டு வருவதைக் காணமுடிகிறது. இச்சூழலியல் குறித்த சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணப்பட வேண்டியது காலத்தின் தேவையாக உள்ளது. சுற்றுப்புறச் சூழல் குறித்தப் புரிதல் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்பட வேண்டும். சுற்றுப்புறச் சூழல் குறித்தப் புரிதலை உருவாக்க, பல முன்னெடுப்புகளைச் சமூகஆர்வலர்கள், சுற்றுச்சூழல் அறிஞர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் நமது முன்னோர்களாகிய பழந்தமிழர்களின் சுற்றுச்சூழல் பேணுதல் குறித்த சிந்தனையானது தற்கால சுற்றுச்சூழல் அறிஞர் பெருமக்களின் கோட்பாட்டுச் சிந்தனைகளோடு பெரிதும் ஒத்துப் போவதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை விவரிக்கிறது. மேலும், இவ்வாய்விற்கு சங்க இலக்கியம், அற இலக்கியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கோட்பாட்டு நூல்கள் முதன்மை ஆதாரமாகக் கொள்ளப்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் குறித்த புரிதலை உருவாக்குதல்

மலைக் குகைகளிலும் காடுகளிலும் வாழ்ந்த மனித சமூகம் காலப்போக்கில் ஆற்றங்கரையோரம் வாழத்தொடங்கினர். மக்கள்தொகைப் பெருக்கத்திற்கு ஏற்ப உணவுத்தேவை அதிகரித்தது. இதனால், தங்களது உணவுத் தேவைக்கு வேளாண்மை

தொழிலை முன்னெடுத்தனர். இத்தொழிலை இயற்கையோடு இயைந்தும், காலநிலை பருவத்திற்கு ஏற்ப பயிர்களைப் பயிரிட்டும் தங்களது உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்துகொண்டனர். இதனைப் பண்டைய இலக்கியங்கள் வழி அறியமுடிகிறது. சான்றாக; தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனிடம் குடநாட்டைச் சேர்ந்த புலவியனார் என்னும் புலவர் நீர், நில வளம் காப்பதன் முக்கியத்துவத்தைப் புலப்படுத்தியிருப்பதை அறியமுடிகிறது.

நீர் இன்று அமையா யாக்கைக்கு எல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே

உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் (புறம்.18, வரி. 18 - 20, ப. 31)

மண்திணி ஞாலத்து வாழ்வோர்க்கு எல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே (மணிமேகலை, பாத்திரம் பெற்ற

காதை, பா. வ. 95 - 96, பக். 90)

புலவியனார் பாடலின் சிந்தனையும் மணிமேகலையில் சீத்தலைச்சாத்தனார் சிந்தனையும் ஒன்றிப்போவதைக் காணமுடிகிறது. மேற்காணும் புலவர்கள் புலப்படுத்துவது நில,நீர் வளம் பாதுகாக்க பட்டால் சுற்றுப்புறச் மேம்படும், உணவு உற்பத்தி தடையில்லாமல் நடைபெறும். இதனால் உணவு பஞ்சம் ஏற்படாது.உலகத்திலுள்ள உயிர்கள் அனைத்தும் நலம்பெறும் என்பதை ஆள்பவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் புலப்படுத்தியுள்ளனர்.

தமிழ் இனத்தின் வீரத்தையும், பண்பாட்டையும், சிந்தனை வளத்தையும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் நூலான புறநானூற்றில் புலவியனார் என்னும் புலவர், பாண்டிய நெடுஞ்செழியனிடம் நீரைத் தேக்கி நிலவளம் காக்கவேண்டியதன் அவசியத்தைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அவ்வாறு செய்வதால் மறுமையில் வீடுபேற்றினை அடையலாம் என்றும், இந்தப்பிறப்பில் பேரரசனாக வாழமுடியும் என்றும், இவ்வுலகில் வாழ்வதற்கு, உடம்பையும் உயிரையும் படைத்த இறைவனுக்கு ஒப்பாக கருதப்படுவர் என்றும், அவ்வாறு உதவாதவர்கள் தம் புகழை இவ்வுலகில் நிலைநிறுத்த இயலாது என்பதையும் அறிவுறுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. மேலும்,

உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே

நீரும் நிலமும் புணிரியோர் ஈண்டு

உடம்பும் உயிரும் படைத்திசி னோரே. (புறம். 18: 21 - 23, ப. 31)

இப்பாடலில் நிலத்தை திருத்தி, நீரினைத் தேக்கி, உயிர்களையும் பயிர்களையும் பாதுகாப்பது சிறந்தது என்றும் உயிரையும் உடலையும் படைத்தளித்து காப்போர் எத்தகையப் பெருமைக்குரியவராகப் போற்றப்படுவாரோ அத்தகையப் பெருமை, நிலத்தை திருத்தி, நீரினைத் தேக்கி வைப்போருக்கும் கிடைக்கும் என்பதை புலவியனார் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.

மேலும் போரினால் அரசர்களுக்கு கிடைக்கும் புகழை விட நீடித்த நிலைத்த (Sustainable) புகழினை மண் மற்றும் நீர்வளம் காப்பதினால் கிடைக்கும் என்பதை புலவர் அறிவுறுத்திருப்பது சூழலியல்குறித்த கோட்பாட்டுச் சிந்தனையோடு இயைந்துப் போவதைக் காணமுடிகிறது.

ஆற்றல் பாதுகாப்பும் அழிவின்மையும்

ஆற்றலின் ஒருபகுதி மட்டுமே நம்மால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேம்பட்டத் தொழில்நுட்பதின் மூலம் மனித ஆற்றலையும் சூரிய ஆற்றலையும் பயன்படுத்தினால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படும், பருவநிலைமாற்றமும் சீராகும் என்பது சூழலியல் கோட்பாடுகளுள் மிகமுக்கியமான ஒன்றாகும். சங்ககாலப் பெண்பால் புலவர்களுள் மிகச்சிறந்தப் புலவராகத் திகழ்ந்த ஓளவையார் தனது பாடலில் ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்தையும் இளைஞர்களின் கடமை உணர்வையும் மிகச் சிறப்பாகப் பதிவு செய்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. தேசத்தின் வளமும், இயல்பும், பண்பும், அத்தேசத்தில் வாழும் ஆற்றல் மிக்க இளைஞர்களின் செயலைப் பொறுத்து அமையும் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

நாடாக ஒன்றோ காடாக ஒன்றோ

அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ

எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்

அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே (புறம். 187, ப. 262)

இப்பாடல்; ஆடவர்களின் ஒழுக்கமும், ஆற்றலும், உலக மேன்மைக்கு அடிப்படை என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுவதாக அமைகிறது. நாடாக இருந்தாலும், காடாக இருந்தாலும், தாழ்ந்த நிலமாக (ஆவலாக) இருந்தாலும், பள்ளமாக இருந்தாலும் மேடான நிலமாக (மிசையாக) இருந்தாலும், எவ்விடத்தில் ஆடவர் நல்லவராகவும், ஒழுக்கமுடையவராகவும், ஆற்றல் உடையவர்களாகவும் இருக்கிறார்களோ அவ்விடத்தில் மேன்மையும் சுற்றுச்சூழலும் சிறப்பாக அமையும் என்பது இப்பாடல் புலப்படுத்தும் உண்மையாகும். மேலும், சூழலியலில் கோட்பாட்டுச் சிந்தனையுடன் ஓளவையாரின் பாடல் சிந்தனையை ஒப்பிட்டு நோக்கும்போது, ஓளவையாரின் பாடல் சிந்தனையானது உயிர் துடிப்பு மிக்கப் படைப்பாகவும் கவனத்துக்குரிய ஒன்றாகவும் அமைவதைக் காணமுடிகிறது.

மழைநீரை சேமித்தல், சேமித்த நீரை முறையாகப் பாசனம் செய்தல், இவற்றில் ; போதுமான அறிவும், அனுபவமும் இருந்தும் அடுத்தடுத்த தலைமுறையினருக்கு கொண்டு சேர்க்காமையால் பல அவலங்களை நாம் சந்தித்து வருகிறோம். புதியதாக ஏரி, குளங்களை உருவாக்காவிட்டாலும் இருக்கின்ற ஏரிகளையும் நீர்நிலைகளையும் ஆக்கிரமிப்புச் செய்யாமல், அவைகளைத் தூர்வாரி மராமத்துப் பணிகளைச் செய்தாலே போதும். சூழலியல்

சிறப்பாக அமையும். உண்மையை உரைப்பதும், தர்மத்தைத் தொடர்வதுமே நம் முன்னோர் நமக்களித்த நற்செய்திகள், ஆனால் சமூகத்தில் படர்ந்து கிடக்கும் தீமைகளையும், பொய்ம்மைகளையும் நான் ஒருவன் தனியாக எப்படி எதிர்த்துப் போராடுவது என்ற தயக்கமே இன்றைய இளைஞர்களின் தடைக்கல்லாக இருக்கிறது (எங்கே போகிறோம் நாம், ப.150). இக்கூற்று இன்றைய இளைஞர்களின் யதார்த்ததைப் பிரதிபலிக்கிறது இந்நிலை மாறவேண்டும். இளைஞர்களின் ஆற்றல் சூழலியல் பாதுகாப்புக்கு அடித்தளமாக அமையவேண்டும்.

இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தல்

சூழலியலில், இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்தல் என்பது மற்றோர் முக்கியக் கோட்பாடாகத் திகழ்கிறது. மண்வளத்தைப் பாதுகாத்தல், மழைநீரை சேகரித்தல், புதுப்பிக்க இயலாத கனிம வளங்களான நிலக்கரி, பெட்ரோல், இயற்கை எரிவாயு இவற்றின் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல், சூரிய சக்தி, காற்று சக்தி, கடல்அலை சக்தி, நீர்மின் சக்தி, சாண எரிவாயு சக்தி, தாவர மக்குவெப்ப சக்தி ஆகியவற்றின் உற்பத்தியைப் பெருக்குதல் இக்கோட்பாட்டின் முக்கிய நோக்கமாக அமைகிறது (சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், ப. 66). இரண்டாம் உலகப்போருக்குப்பின் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தவறான அணுகுமுறையாலும் வழிகாட்டுதலாலும் உழவர்கள் கால்நடை கழிவுகளைப் புறக்கணித்துவிட்டுப் படிப்படியாக இரசாயன உரங்களையும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையும் தாராளமாகப் பயன்படுத்தினார்கள். இதனால் மண்ணின் உயிரோட்டமும் அதில் வாழும் கோடிக்கணக்கான மண் புழுக்களும், நுண்ணுயிர்களும் இதனால் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டன.

உரம் பூச்சி மருந்துகளின் பயன்பாடு

உலக மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தினால் உணவு தேவை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. இதனால் உணவு உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. உணவு உற்பத்தியை அதிகரிக்க பசுமைப் புரட்சி, வெண்மைப் புரட்சி, நீலப் புரட்சி என்ற பெயரில் துறைசார்ந்த நிபுணர்களால்: உரம், பூச்சி மருந்து, மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட விதை ஆகியவற்றின் பயன்பாடு குறித்து உழவர்களிடம் ஊக்குவிக்கப்பட்டது. இதில் தொலைநோக்குப் பார்வை என்பது பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டு பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் சதிச்செயல் அறங்கேற்றப்பட்டது. லாபத்தை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்ட இந்நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டால், உழவர்கள் பாரம்பரிய உழவு முறைகளைத் தொலைத்துவிட்டுத் தற்சார்பு இழந்து நிற்கிறார்கள். இச்சதிச்செயலில் அதிகார வர்க்கங்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து பாரம்பரிய உணவு உற்பத்தி முறையையும் சுற்றுச்சூழலையும் சிதைத்தனர் என்பது நிதர்சனமான உண்மையாகும். உரம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டால் உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் 30 லட்சம் மக்கள்

பாதிக்கப்படுவதாக ஒரு தகவல் தெரிவிக்கிறது. இதில் குழந்தைகளும் விவசாயிகளும் அதிகளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். பூச்சிக்கொல்லிமருந்துகளின் பயன்பாட்டினால் அவை காற்றில் களந்து, உணவு சுவாசம் மற்றும் தோல் மூலமாக உள்ளே நுழைந்து, அதிக காலம் தங்கி, ஆபத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. எண்டோசல்பான் பூச்சிக்கொல்லிமருந்தின் நச்சு தாய்ப்பாலில் அதிகம் இருப்பதாக ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது. இவை புற்றுநோயை உண்டாக்குகிறது. (தாய்ப்பாலும் நஞ்சாகுமா?, ப. 29). இத்தகவலானது; உரம் பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டால் மனித வாழ்வியலும் சுற்றுச்சூழலும் எந்த அளவிற்கு பாதிப்பு உள்ளாகியுள்ளது என்பதை அறியமுடிகிறது. இச்சூழலை நாம் ஒவ்வொருவரும் மிகவும் கவனத்திற்குரிய ஒன்றாகவும் கவலைக்குரிய ஒன்றாகவும் கருதி சுற்றுப்புறச் சூழலைக் காக்க களப்பணியாற்றவேண்டும்.

பருவநிலை மற்றத்திற்கும், மழைப்பொழிவிற்கும் காட்டுவளம் முக்கியப்பங்கு வைக்கிறது. எனவே ஆட்சியாளர்கள் காட்டுவளமே நாட்டு வளம் என்பதை மனப்பூர்வமாக உணர்ந்து காடுகளை வளர்க்கவும், பாதுகாக்கவும் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களில் ஈடுபடுவதுடன் மக்களையும் ஊக்குவிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் மண் அரிப்பு முழுமையாகத் தடுக்கப்படும். நிலம் வளம் காக்கப்படும். மேலும் படிப்படியாக இரசாயன உரங்களையும் பூச்சிக்கொல்லிகளையும் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்த்து, இயற்கை சார்ந்த விவசாயத்தைத் தீவிர முயற்சியோடு செய்தால் மண் வளம், நீர் வளம், மனித வளம் பாதுகாக்கப்படும். நிலத்தையும், நீரினையும் பாதுகாப்பதில் மக்கள் தொடர்புச் சாதனங்களின் பங்களிப்பு இன்றியமையாத ஒன்றாகும். விளம்பரம் என்றப் பெயரில் மக்கள் தொடர்புச் சாதனங்கள் பாலுக்குக் காவலாகவும் பூனைக்கு நண்பனாகவும் இருக்கின்றன. இந்நிலை மாறவேண்டும். இன்று நாம் வாழும் உலகம் சந்தை உலகம். லாபம் பார்க்கும் உலகம். அறம் இழந்த உலகம். அனைத்தும் சந்தைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது. அரசனாலும் சரி, அரசியலானாலும் சரி, ஆளுகையானாலும் சரி, கலாச்சாரமானாலும் சரி, ஆன்மீகமானாலும் சரி, குடும்பமானாலும் சரி. அனைத்தும் சந்தைப்படுத்தப் பட்டுவிட்டது. இவைகளில் சேவை மறக்கடிக்கப்பட்டு, லாபம்ஈட்டுதல் சிந்தனை வலுவாக உருவாக்கப்பட்டு விட்டது. இவை அனைத்திலும் அறம் முற்றிலுமாக மறக்கடிக்கப்பட்டு விட்டது, (தேடுவோம் மாற்றத்திற்கான இளைஞர்களை, ப. 40). இவரின் சிந்தனையானது, தற்கால எதார்த்த வாழ்வியலின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தைப் புலப்படுத்துகிறது. லாப நோக்கு மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழும் தற்காலவாழ்வியல் போக்கானது சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகுந்த சீர்கேட்டினை விளைவிக்கிறது என்பது எதார்த்த உண்மை. மக்களிடம் இச்சிந்தனையில் மாற்றம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படும். இதற்குப் பண்டையத் தமிழர்களின் சூழலியல் குறித்தச் சிந்தனை மீட்டுருவாக்கம் செய்வது காலத்தின் கட்டாயமாக அமைகிறது சான்றாக:

குளம் தொட்டுக் கோடு பதித்து வழி சீத்து

உளம் தொட்டு உழுவயல் ஆக்கி - வளம் தொட்டுப்

பாகுபடும் கிணற்றோடு என்று இவ் ஐம்பால் படுத்தான்

ஏகும் சுவர்க்கத்து இனிது. (சிறுபஞ்சமூலம், பா. 66)

இப்பாடலில் புலவர் காரியாசன், சமூகத்தில் உள்ளோர் குலம் வெட்டி, மரம் நட்டு, பாதைகள் அமைத்து, வயல்களை உருவாக்கி, கிணறு வெட்டி பாசனம் செய்தால் போதும் சுற்றுச்சூழலும் பாதுகாக்கப்படும் சொர்க்கமும் கிடைக்கும் என்பதைப் புலப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால் நடைமுறையில் குளம், ஏரிகள், வயல்கள், ரியல் எஸ்டேட் என்ற பெயரில் கபலிகரம் செய்யப்படுகிறது. அறமற்ற நெறிபிறழ்ந்த இச்செயலை, அறிந்தும் அறியாதது போலவும், தெரிந்தும் தெரியாதது போலவும் வாழ்ந்து வருகிறோம். இதன் பின் விளைவாகத்தான் சூழலியல் பாதிப்பையும் காலநிலை மாற்றத்தையும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நாம், சூழலியல் குறித்துப் பேசுவதாலும் எழுதுவதாலும் மட்டும் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிட முடியாது மாறாக நாம் ஒவ்வொருவரும் உண்மை நிலவரத்தைப் புரிந்து கொண்டு களப்பணி ஆற்றுவதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

காலநிலை மாற்றம் (Climate Change)

தொழிற்புரட்சி என்ற பெயரில், உலக அளவில் நீர், நில வளம் பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளாகிவருகிறது. அதே வேலையில் மக்கள் தொகைப் பெருக்கம் பல மடங்கு பெருகிக்கொண்டே செல்கிறது. இந்த முரண்பட்ட சிக்கலுக்குத் தீர்வு காண்பது காலநிலை மாற்றத்திற்கான (Climate Change) தீர்வாக அமையும். சமீப காலமாக உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய பிரச்சினையாக காலநிலை மாற்றம் (Climate Change) உருவெடுத்துள்ளது. மானுட சமூகத்தின் அசாதாரண வளர்ச்சியும் அவர்களுடைய தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டின் தாக்கங்களாலும் சுற்றுச்சூழலில் சமமின்மை ஏற்பட்டு, காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுவதாக அறிவியல் உலகம் தெரிவித்துள்ளது. 1950 -க்குப் பிறகு காலநிலை மாற்றம் மிகவும் மோசமாக மாற்றமடைந்துள்ளது. இதனால் புவி பரப்பில் வெப்பம் அதிகரித்தல் ஏற்பட்டு பனிப்பாறைகள் உருகிவருகின்றன. இதன் விளைவாக கடல் நீர்மட்டம் உயர்ந்து நிலப்பரப்பு மூழ்கடிக்கப்படுகின்றது. மேலும், அதிக வெப்பத்தினால் அனைத்து உயிர்களும் மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளாகிவருகிறது. பருவநிலை மாற்றத்திற்குப் பல காரணங்கள் சூழலியல் கோட்பாட்டாளர்களால் இனம் காணப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் முக்கியமானது சுயக்கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இயற்கை வளத்தை அழித்தல், மக்கள் தொகைப் பெருக்கம், நுகர்வு கலாச்சாரம், எதையும் லாப நோக்கில் மட்டும் பார்த்தல், தொழில் துறை வளர்ச்சி ஆகியவை முக்கியக் காரணங்களாக இனம் காணப்பட்டுள்ளன. இயற்கை தன்னைத்தானே சமநிலையைப் பேணிக் கொள்ளும் இயல்புகொண்டது. இதனை நன்கு உணர்ந்த பண்டையத்

தமிழர்கள், மண்ணையும் நீரையும், மரங்களையும், செடி, கொடிகளையும், பறவைகளையும் விலங்குகளையும், அவற்றின் வாழ்வியலையும் சிதைக்காமல் அவைகளோடு இணைந்து தங்கள் வாழ்வியலை அமைத்துக்கொண்டார்கள். இதற்கு எண்ணற்ற சான்றுகள் சங்கப் பாடல்களில் விரைவிக்கிடக்கிறது. பண்டையத் தமிழரின் தெய்வ வழிபாட்டு முறை இதற்குத் தக்கச் சான்றாக அமைவதைக் காணமுடிகிறது. ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் தல விருட்சம், பறவை அல்லது விலங்குகள் வாகனமாகவும் உருவாக்கப்பட்டு மக்கள் அதனைக் கடவுளாக வழிபடக்கூடியச் சூழல் நிலவியிருப்பதை அறியமுடிகிறது. இதன் நோக்கமாக அனைத்து உயிர்களையும் தன் உயிர் போல் நேசிக்கும் மனநிலையும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் உள்ளடங்கி இருப்பதை அறிய முடிகிறது. மேலும்,

முதல்எனப் படுவது நிலம் பொழு திரண்டின்

இயல்பென மொழிப இயல்புணர்ந்தோரே (தொ. பொ. நூ. 4, பக். 8)

தெய்வம் உணாவே மாமரம் புட்பறை

செய்தி யாழின் பகுதியோடு தொகை,

அவ்வகை பிறவும் கருவென மொழிப. (தொ. பொ. நூ. 20, பக். 16)

என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா வழி. முதற்பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள் என்ற மூன்று பிரிவுகளில் முதற் பொருள் என்பதனை, 'முதலெனப்படுவது நிலமும் பொழுதும்' என நிலத்திற்கு தொல்காப்பியர் முன்னுரிமைக் கொடுத்துள்ளதை அறியமுடிகிறது. மேலும் அறிவியலில் நிலமும், காலமும் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. ஆங்கிலேயர்கள் நிலத்தையும் காலத்தையும் முறையே ஸ்பேஸ், டைம் என்று குறிப்பிடுவர். தமிழர்கள் இச்சிந்தனை உடையவர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பதை மேற்காணும் நூற்பாவழி அறியமுடிகிறது. நிலமும் பொழுதும் இயங்கியற் பரிணாமம் கொண்டவை. இரண்டில் ஒன்று பாதிப்பிற்குள்ளானாலும் அது இயற்கைச் சமநிலையைப் பாதிக்கும் என்ற சிந்தனை சங்க காலத்தில் காணப்படுவதற்கான அடையாளம் அதை முதற்பொருளாகக் கட்டமைத்த மரபாகும். காலநிலை குறித்த அறிவு அன்றைய சமூகத்தில் மைய நீரோட்டமாக இருந்துள்ளது. (அற இலக்கியங்களில் வேளாண் பொருளாதாரமும் உடைமையதிகாரமும், ப. 52). இவரின் சிந்தனையானது தொல்காப்பியரின் சிந்தனைக்கு வலுசேர்ப்பதாக அமைகிறது. இவ்வாறு பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் புதைந்து கிடக்கும் சூழலியல் சிந்தனைகள் தற்கால சூழலியல் குறித்த கோட்பாடுகளுடன் ஒத்துப் போவதை அறிய முடிகிறது.

பார்வையாளர்களாக மக்கள் இருந்தால் ஆளுகையிலும் மேம்பாட்டுப் பணிகளிலும் பங்கேற்போர் மட்டும் அதன் பயனை அனுபவித்துக் கொள்வர். மற்றவர் சுரண்டப்படுவர். எனவே, மக்களைப் பங்கேற்புக்குத் தயார் செய்ய வேண்டும் என்றார் - தாமஸ் பெயின். இன்று நமக்குத் தேவை ஒரு பங்கேற்புச் செயல்பாடு. அந்த பங்கேற்பு என்பது சந்தா கொடுப்பதோ,

அன்பளிப்பு கொடுப்பதோ, அல்ல. இவையெல்லாம் தேவைதான். இதற்கு மேல் பொறுப்பு மிக்க செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. அவை தனித்து செயல்கள் அல்ல. அவை அனைத்தும் கூட்டுச் செயல்பாடுகள். இவை சாதாரணமாக நிகழ்வது அல்ல, ஒரு பொறுப்பு மிக்க செயல்பாட்டுக்கு நமக்குத் தேவை ஒரு புரிதல், ஒரு தெளிவு, ஒரு உணர்வு இதை ஒரு சமூகத்தில் ஒரு தலைமை செய்தாக வேண்டும் இதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் களத்தில் இறங்க வேண்டும். அதற்கு ஒரு விலை உண்டு அதற்கு நாம் நேரத்தைச் செலவிட வேண்டும். குடிமக்களின் பங்கேற்பை உயர்த்தி செயல் பட வைப்பது இன்றைய காலத்தின் கட்டாயம். வீட்டுக்குள் இருந்து புலனத்தில் கருத்தைப் பதிவிட்டு பகிர்வதால் எதுவும் நடக்காது. வீதிக்கு வந்து நாம் பங்கேற்க வேண்டும் அது தான் நாம் தேடும் மாற்று இன்று. (மக்கள் பங்கேற்பும் மக்களாட்சியும் தினமணி நடுக்கட்டுரை, 20.07.2023) இவரின் சிந்தனையானது சூழலியல் கோட்பாடுகளுக்கு வலு சேர்ப்பதாக அமைகிறது.

அமைப்புகளும் முன்னெடுப்புகளும்

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கும் உலக அளவில் பல்வேறு அமைப்புகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அவற்றுள், 1. இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களின் பாதுகாப்பிற்கான பன்னாட்டு ஒன்றியம் (International union for conservation of Nature and natural resources- IUCN). 2. இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதி (World wide Fund for nature - WWF) 3. ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார கழகம் (United nation educational Scientific and Cultural organisation - UNESCO) 4. ஐக்கிய நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் (United Nation Environmental program - UNEP) ஆகிய அமைப்புகளின் வாயிலாக உலக அளவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கான முன்னெடுப்புகள், அவற்றுக்கான செயல் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இவ்வமைப்புகள் உலகளாவிய மக்கள்தொகைப் பெருக்கம், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பிற்கும், பருவநிலை மாற்றத்திற்கும் மிகமுக்கியக் காரணிகளாகத் திகழ்கின்றன என்பதைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன. மேலும், இவ்வமைப்புகள் 2018 - ல் 7.6 பில்லியன் இருந்த மக்கள் தொகை, 2030 - ல் 8.6 பில்லியனாகவும், 2050 -ல் 11.2 பில்லியனாகவும், 2100 - ல் 11.2 பில்லியனாகவும் இருக்கும் என மதிப்பிட்டுள்ளன (சுற்றுச்சூழல் கல்வி, ப.169). இப்புள்ளி விபரங்களின்படி, வரும் காலங்களில் மக்கள் தொகை நிச்சயம் அதிகரிக்கும் என்பது தெளிவாகிறது. ஆனால் புவியின் பரப்பளவோ, புவியிலிருந்து கிடைக்கும் நிலக்கரி, பெட்ரோல், எரிவாயு ஆகியவற்றின் இருப்போ அதிகரிக்கப் போவதில்லை. மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினால் இவற்றின் பயன்பாடு ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. இதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கு மிக மோசமான பாதிப்பு ஏற்படவாய்ப்புள்ளது. இந்தப் புரிதலை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து சூரிய சக்தி, காற்று சக்தி, நீர்மின், சக்தி போன்றவற்றின்

பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வழி வகைகளைக் காணவேண்டும். மேலும் சுற்றுச்சூழல்பாதிப்பு, காலநிலை மாற்றம் என்பது உலகளாவிய பிரச்சனை என்பதை உணர்ந்து ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் அதிகாரிகளும் மக்கள் இயக்கமாக இதை முன்னெடுக்க வேண்டும். மக்கள் இயக்கமாக மாறாத வரை மாசுபாடு தவிப்பது என்பது எத்துறையிலும் சாத்தியமில்லை.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பாரதப் பிரதமர், ஐ.நா. பொதுச் செயலாளர் ஆன்டோனியோ குட்டெரெஸுடன் இணைந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வாழ்க்கை முறை இயக்கத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்கள். சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் அன்றாட வாழ்க்கை நடைமுறைகளைக் கடைப்பிடிப்பதை வலியுறுத்தும் நோக்கில் இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இயக்கம் இந்திய அரசின் திட்டமாக மட்டும் அல்லாமல் சர்வதேச அளவில் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கும் இயக்கமாக இது திகழ்கிறது. அன்றாட வாழ்வில் சிறிய அளவிலான மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் பெருமளவிலான தாக்கத்தை இந்த இயக்கம் ஏற்படுத்தும். சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிரான பழக்கவழக்கத்தைத் தவிர்க்கவும், எதிர்காலத் தலைமுறையினரைக் காக்கவும் இந்த இயக்கம் உதவும். இந்த இயக்கத்தின் வாயிலாக ஐ. நா. சபையில் சிறப்பு கண்காட்சி நடைபெறுகிறது. அதில் எரிசக்தி, நீர்ப் பாதுகாப்பு, நெகிழிப் பயன்பாடு தவிர்ப்பு, உணவு முறைகள், கழிவு குறைப்பு, சுகாதார வாழ்க்கை முறைகள், மின்னணுக் கருவிகளின் கழிவுகள் குறைப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து எடுத்துரைக்காட்டப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கட்டுப்பாடு எதுவும் அற்ற நுகர்வு கலாச்சாரத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது. இயற்கை வளங்களை உரிய முறையில் கட்டுப்பாடுகளுடன் பயன்படுத்துவது போன்ற சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வாழ்க்கை முறையை இந்த இயக்கம் வலியுறுத்தி, பூமித்தாயை காக்கும் நோக்கிலும் மக்களின் நலனை காக்கும் நோக்கிலும் இந்த இயக்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. (தினமணி நாளிதழ், ப.11,18-08 - 23) மேலும், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஆக்சன் ஃபார் நேச்சர் (Action For Nature) என்ற அமைப்பு, இளம் சுற்றுச்சூழல் வீரர்களுக்கு கடந்த இருபது வருடங்களாக விருது வழங்கி வருகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டு இவ்விருதுக்கு இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஐந்து இளைஞர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெடுப்புகளை தங்கள் இளம் வயதிலேயே மேற்கொண்டதற்காக இவ்விருது அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது (தினமணி நாளிதழ், ப. 11, 18-08-23). சுற்றுச்சூழலை பேணிக்காக்க அடுத்த தலைமுறைத் தயாராக இருக்கிறது என்பதை இவ்விருது புலப்படுத்துகிறது. அவர்களை நெறிப்படுத்த சான்றோர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டியது அவசியமெனப் புகிறிறது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பிற்கும் காலநிலை மாற்றத்திற்கும் மக்கள் தங்களைப் பொறுப்பாக்கிக் கொள்ளாமல் அரசைப் பொறுப்பாக்கித் தாங்கள் பொறுப்பற்று வாழ்வது ஆரோக்கியமற்றச் சூழலுக்குக் காரணமாக அமைந்து விடும். சுகாதாரம் என்பது மருத்துவமனையில் கிடைப்பது

அல்ல நமது ஒவ்வொருவரின் செயல்பாட்டால் கிடைக்கக் கூடியது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் நம் கண் முன்னால் வேகமாக அழிவது போல நாமும் ஒரு நாள் மறைந்து போகலாம். இயற்கை எல்லோரையும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் பார்க்கிறது. நம்மால் இயற்கைக்கு ஊறுநேருமானால் அது நம்மைத் திருப்பித் தாக்கும் என்பது ரோமெய்ன்கிரெ கூற்று (மனசாட்சி உதிர்கின்றது, ப. 11). இவரின் சிந்தனையை உள்வாங்கி சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்போம். இயற்கை நம்மை பாதுகாக்கும்.

நிறைவுரை

பண்டையத் தமிழர்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வியலைக் கட்டமைத்துக் கொண்டவர்கள். *தொல்காப்பியம்*, சங்க இலக்கியம் மற்றும் அற இலக்கியங்களில் காணலாகும் திணைப்பகுப்பு முறைகள் மற்றும் கருப்பொருள், உரிப்பொருள் சார்ந்த பகுப்பு முறைகள் வழி பண்டையத் தமிழர்களின் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வியலைப் புரிந்துகொள்ளமுடிகிறது, உலகத்தில் வாழும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் அடிப்படை ஆதாரம் நிலமும் நீரும். இதனை நன்கு உணர்ந்த புலவர்கள் நிலத்தைப் பாதுகாப்பது குறித்தும், நீரைத் தேக்கி பாசனம் செய்வதன் அவசியம் குறித்தும் பல பாடல்களில் வலியுறுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. சங்ககாலப் புலவர்கள் அனைத்து உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல் நேசிக்கும் பேராண்மையை மக்களுக்கும் மன்னர்களுக்கும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். புறநானூற்றில் எயிற்றியினார் என்ற புலவர் போரில் வெற்றி பெறுவதனால் கிடைக்கும் புகழை விட, நீரைத் தேக்கி நிலவளம் காப்பதனால் நீடித்த நிலைத்தப் புகழினை மன்னன் பெற முடியும் என்பதைச் சேர மன்னனிடம் அறிவுறுத்தி இருப்பதைக் காணமுடிகிறது. ஒளவையார் தன்னுடையப் பாடலில் நாட்டின் நிலப்பரப்பு சூழலும் எப்படி இருந்தாலும் அதனை ஆற்றல் மிக்க இளைஞர்களால் வளமுடைய நாடாகமாற்ற முடியும் என்பதை ஆணித்தரமாக சுட்டிக் காட்டி இருப்பது, தற்கால சூழலில் கோட்பாட்டாளர்களின் சிந்தனையோடு ஒத்துப் போவதைக் காணமுடிகிறது. மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தினாலும், அவர்களின் சுயநலம் சார்ந்த வாழ்வியலாலும், தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழிற்சாலைகளின் பெருக்கத்தினாலும் சுற்றுச்சூழல் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகிறது என்பது நிதர்சனமான உண்மை. இதனால் காலநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு அனைத்து உயிர்களும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகிறது. ஒவ்வொரு வரும் இதனை மனப்பூர்வமாக உணர்ந்து, நமது அடிப்படைத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்து, ஆடம்பரம் இல்லா வாழ்வியலை மேற்கொள்வது அவசியம் என்பதைச் சூழலியல் கோட்பாடு அறிஞர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இவர்களின் சிந்தனை பண்டையத் தமிழர்களின் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த வாழ்வியல் முறையோடு ஒத்துப்போகுகிறது. எனவே பண்டையத் தமிழர்களின் வாழ்வியலை மீட்டுருவாக்கம் செய்வதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதை

இவ்வாய்வுக் கட்டுரை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இதற்கான களப்பணி ஆற்றுவதன் அவசியத்தையும் புலப்படுத்துகிறது.

பயன்பட்ட நூல்கள்

- [1] இளம்பூரணனார். (உரையாசிரியர்), *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600014, முதற்பதிப்பு – 2005.
- [2] குமாரசாமி, கு. *சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்*, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்பள்ளி – 24, முதற்பதிப்பு – 2005.
- [3] சிதம்பரனார், சாமி. *பதினெண் கீழ்க்கணக்கும் தமிழர் வாழ்வும்*, அறிவு பதிப்பகம், சென்னை - 600014. முதற் பதிப்பு – 2003.
- [4] சின்னச்சாமி, ப. “அற இலக்கியங்களில் வேளாண் பொருளாதாரமும் உடைமையதி காரமும்.” *பெயல் அரையாண்டு ஆய்விதழ்*, அக்டோபர் 2022 - மார்ச் 2023, பெயல்: 9, துளி: 01. ப. 52.
- [5] தமிழருவி மணியன். *எங்கே போகிறோம் நாம்*. கற்பகம் புத்தகாலயம், சென்னை, 2018.
- [6] பரிமேலழர். (உ.ஆ), *திருக்குறள்*. திருமகள் நிலையம், சென்னை – 600001, 1998.
- [7] பழனித்துரை, க. *சாதாரண மனிதர்களைப் போற்றுவோம்*. நியூ செஞ்சுரியின் *உங்கள் நூலகம்*, இதழ் - 10, மலர் -14, ஜனவரி - 2023.
- [8] பழனித்துரை, க. “தேடுவோம் மாற்றத்திற்கான இளைஞர்களை.” *நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம்*, மலர் - 14, இதழ் - 12, மார்ச் - 2023.
- [9] பழனித்துரை, க. “அறிவை மக்களாட்சிப்படுத்துவோம்.” *தினமணி நடுக்கட்டுரை*, பக்கம் ஏழு, 15-3-2023.
- [10] பழனித்துரை, க. “மக்கள் பங்கேற்பும் மக்களாட்சியும்.” *தினமணி நடுக்கட்டுரை*, 20.07.2023.
- [11] மாணிக்கவாசகன். (உ.ஆ), *புறநானூறு*. உமாபதிபகம், சென்னை– 6000015, 1998.
- [12] மாணிக்கம், பேரா. “*மறப்பது மனிதனின் இயல்பு நினைவுபடுத்துவது வரலாற்றின் கடமை*.” ப. 70. *நீ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம்*, இதழ் - 10, மலர் -14, ஜனவரி 2023.
- [13] மருதமுத்து, *சுற்றுச்சூழல் கல்வி*. பரமசிவம் பதிப்பகம், திருச்சி - 1, 2022.
- [14] ராஜசேகர், ஜெய. “*மீளுருவாக்க விவசாயம் தேவை*.” *தினமணி தலையங்க கட்டுரை*, ப.7, 22-01-2023
- [15] வைத்தியலிங்கம், ப. “*தாய்ப்பாலும் நஞ்சாகுமா?*” *நியூ செஞ்சுரியின் உங்கள் நூலகம்*, மாத இதழ், மலர்: 14, இதழ்: 12, மார்ச்-2023, ப.29.
- [16] ஜெய்சங்கர், இரா. *மனசாட்சி உதிர்கின்றது*. சரவணா பிரிண்ட் சொல்யூஷன்ஸ், ஆதம்பாக்கம், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2017.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

References

- [1] Elampooranar. (Editor), *Tholkappiyam Porulathikaram*. Saradha Publishing House, Chennai - 600014, First Edition – 2005.
- [2] Kumaraswamy, G. Environmental Sciences, Bharathidasan University, Tiruchirappalli – 24, First Edition – 2005.
- [3] Chidambaranar, Samy. *Pathinaenkikanakum Tamilar Vazhvum*. Arivu Pathipagam, Chennai - 600014. First Edition – 2003.
- [4] Chinnasawmi, P. “Ara Ilakiyagalil Velan Porulatharamum Udaimaiadikaramum.” *Peyal Semi-Annual Journal*, October 2022 - March 2023, Peyal: 9, Tuli: 01. p.52.
- [5] Tamizaruvimaniyan, *Enge Pokirom Naam*. Karpagam, Puthakalayam, Chennai, 2018.
- [6] Parimelazkar. (U.A.), *Thirukkural*, Thirumal Nilayam, Chennai – 600001, 1998.
- [7] Palanidurai, K. “Satharana Manitharkalai Pottruvom.” *New Century Ungal Noolagam*, Volume -10, Issue -14, January - 2023.
- [8] Palanithurai, K. “Theduvom Mattrathirkana Ilangarkalai.” *New Century Ungal Noolagam*, Volume - 14, Issue- 12, March - 2023.
- [9] Palanidurai, K. “Aarivai Makalachi Paduthuvom.” *Dinamani Natukaturai*, P. 7, 15-3-2023.
- [10] Palanidurai, K. “Makkal Pangukaerpum Makkalachum.” *Dinamani Nadukaturai*, 20.07.2023.
- [11] Manikkavasagan. (U.A), *Purananooru*, Uma Patipagam, Chennai – 6000015, 1998.
- [12] Manickam, Prof. “Marapathu Manithanin Eyallppu Ninaivu Paduthuvathu Varalattru Kadamai.” *New Century Ungal Noolagam*, Volume - 10, Issue –14, January 2023, P. 70.
- [13] Maruthamuthu. *Sutrusulazhl Kalvvi*. Paramasivam, Publishing House, Trichy – 1, 2022.
- [14] Rajasekhar, Jaya. “Meeluruvakka Vivasaiyam Thevai.” *Dinamani Editorial*, P.7, 22-01-2023.
- [15] Vaidhyalingam, P. “Thaippallum Nanjaguma.” *New Century Ungal Noolagam*, Volume: 14, Issue: 12, March-2023, P. 29.
- [16] Jaishankar, Ira. *Manasachi Uthirkendrathu*. Saravana Print Solutions, Athambakkam, Chennai, First Edition –2017.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.